

НЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Абдусамадова Камола Фарходовна

Термский государственный педагогический институт

Филологический факультет в группах иностранных

языков студент русского языка

Аннотация: В данной статье рассматриваются новые направления в методике преподавания русского языка в начальных классах. Раскрываются особенности различных методов, направленных на совершенствование знаний и навыков учащихся по русскому языку.

Ключевые слова : нестандартный, русский язык, уроки контроля, дидактическая цель, нетрадиционный, интегрированные уроки, традиционные школьные уроки.

За последние два десятилетия в сфере образования произошло много изменений. Сегодня «Как сделать урок интересным и ярким?», «Как создать состояние успешности урока для каждого ученика?», «В какой ситуации ученик занимается творческой работой по собственному желанию; необходимо ли знать максимум предмета для каждого уровня успеха?» Нет учителя, который не задумывался бы над такими вопросами. И это не совпадение. Сегодня предьявляется новый подход к жизни, в том числе новые требования к системе образования. Сегодня основной целью образования является не только накопление определенного объема знаний, умений и квалификации учащегося, но и подготовка учащегося как самостоятельного субъекта образовательной деятельности.

Деятельность учителя находится в центре современного образования. Русский алфавит занимает центральное место в системе начального образования. Как средство познания истины русский язык обеспечивает не только лингвистические знания, но и интеллектуальное развитие ребенка, формирует понятийно-категориальный аппарат, развивает абстрактное мышление, память и воображение. В последние годы, к сожалению, наблюдается резкое снижение интереса учащихся к занятиям русским языком, нет желания расширять языковые навыки детей, повышать грамотность и культуру речи. В настоящее время важнейшей проблемой, которая интересует всех учителей, является повышение эффективности урока русского языка как основной формы обучения и воспитания учащихся. Уроки, проводимые в одинаковой форме, утомят ученика. Монотонность уроков для ученика и учителя снижает эффективность

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

учебной деятельности. Не заставлять учить, а вызывать интерес, обязанность учителя - создать у ученика стремление к постоянному обучению. Юный школьник имеет специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разнообразие знаний. Все это усложняет работу учителя. Чтобы удержать внимание детей во время урока, необходимо организовать активную и интересную мыслительную деятельность. Поскольку традиционные методы обучения не всегда могут обеспечить усвоение материала всеми учащимися, необходимо умело организовывать учебную деятельность на занятиях. Чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познавательную мотивацию. Творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков может положительно повлиять на детей. Чтобы активизировать учащихся, развить интерес, побудить их к приобретению знаний, учителю следует внедрять в практику трудовые и другие формы уроков - их интересные разновидности и, как следствие, создавать авторские нетрадиционные уроки.

Учитель русского языка не может руководствоваться только формальными требованиями к уроку. Для совершенствования своей методической деятельности учителю следует знать традиционные и нетрадиционные формы уроков русского языка, их типологию, особенности уроков в образовательной системе. Форма организации обучения с целью овладения изучаемым материалом (знаниями, умениями, мировоззрением и нравственно-эстетическими представлениями). По основной дидактической цели такие занятия делятся следующим образом:

- новый урок ознакомления с материалом;
- урок по закреплению изученного;
- урок применения знаний и умений;
- урок обобщения и систематизации знаний;
- проверка знаний и навыков и коррекционное занятие;
- комбинированный (смешанный) урок. По основному методу проведения уроков: беседа, лекция, самостоятельная работа студентов, лабораторная и практическая работа, сочетание разных форм занятий.

Основные этапы образовательного процесса подразделяются следующим образом:

- Вводные уроки;
- Предварительные занятия по ознакомлению с материалами;

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

- Понятия, законы, правила изучения уроков;
- Уроки практического применения знаний;
- Смешанные или комбинированные классы.

Курационные занятия служат формированию учебного процесса и его результатов, уровня усвоения системы знаний (по предмету, кафедре, всему курсу), навыков учебной и учебной деятельности студентов. Контроль может осуществляться устно и письменно. Любой урок, традиционный или сложный, интересный или скучный, имеет свою структуру. Этапы урока включают понятия целей и дидактических задач, направленных на реализацию воспитательной, воспитательной и развивающей функций урока. Существуют разные подходы к выбору основных структурных элементов урока. При этом общая дидактическая структура урока выделяется тремя основными (обобщенными) структурными элементами:

- обновление предыдущих знаний и методов действий;
- формирование новых знаний и способов действия;
- применение знаний и формирование умений и навыков.

Как известно, традиционные школьные уроки включают изучение нового материала, закрепление знаний, умений и навыков, проверку и обдумывание полученных знаний, анализ контрольной работы, обобщение и систематизацию изученного, повторение темы или раздела. В последнее время наряду с этими формами обучения широко используются и нетрадиционные или нестандартные. Это: конкурсы, походы, комплексные уроки, сказки, тематические игровые уроки, театральные представления, конкурсы «Весело и умно», экскурсии, студенты быстрее и лучше усваивают программные материалы.

Нестандартный урок – это учебный урок с нетрадиционной (неопределенной) структурой, который, прежде всего, способствует развитию интереса учащихся, их творческого потенциала, их оптимальному развитию и обучению. Нетрадиционные формы уроков включают в себя неограниченные возможности по устранению перегрузки учащихся домашними заданиями за счет использования различных методов изучения нового материала на уроке. Примеры нетрадиционных занятий включают: Виды уроков, формы занятий:

- уроки формирования новых знаний,
- уроки по обучению навыкам и компетенциям,
- уроки повторения и обобщения,
- закрепление навыков, проверка знаний и учет уроков-экспедиций (путешествий)

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

- комплексные занятия-творческие семинары, практические работы, ролевые игры: КВН. "Что? Где? Когда?", «Поле чудес», «Счастливые совпадения», комплексные театральные уроки.

- уроки-конкурсы: тесты, конкурсы

Дети любят такие занятия, как урок-обсуждение, урок-концерт, урок-сценка, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-игра.

Интегрированный урок. Интеграция, с одной стороны, позволяет показать учащимся «весь мир», а с другой стороны, позволяет использовать учебное время, отведенное для реализации профильной дифференциации, особенно в средней школе. Методологической основой комплексного подхода к образованию является формирование знаний об окружающей среде и всех ее законах, а также основы науки. заключается в установлении связей между наукой и изучаемыми предметами. Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и выбрать конкретную форму урока. Нетрадиционные формы проведения уроков позволяют не только повысить интерес учащихся к изучаемой теме, но и развить их творческую самостоятельность, научить работать с различными источниками знаний.

Литература:

Бабкина Н. В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе // Начальная школа-1998 — № 4.

Баринова Е. А., Боженкова Л. Ф., Лебедев В. И. Методика русского языка. — М., 1974.

Бондаренко С. М. Методика преподавания русского языка в школе. — М., 1979.

Власенков А. И. Развитие преподавания русского языка. — М., 1983.

Граник Г. Г. Русский язык в школе. — М., 1972.

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Практикум по русскому языку. — М., 1988.

Губанова О. В. Левкина И. С. Использование игровых приемов на уроке // Начальная школа, 1997. — № 6.

